

Entrepreneurship Menumbuhkan Jiwa Berwirausaha

Fathul Arifin^{1,*}, Muhammad Radifa Aditya², Nursahlan Fauzan³,
Patur Rohman⁴, Yati Nurhayati⁵, Yusup⁶, Neneng YA⁷

¹⁻⁷Jurusan Akuntansi STIE Pasim Sukabumi, Jalan Prana No. 8 Cikole Kota Sukabumi

*Auhor Correspondence : fathularifinzaeni@gmail.com

DOI : [https:// 10.5281/zenodo.15537224](https://10.5281/zenodo.15537224)

Abstrak

Entrepreneurship (kewirausahaan) telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di berbagai negara. Kemampuan individu untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha mereka sendiri telah membuka peluang baru bagi pembangunan ekonomi yang inklusif. Di Indonesia, sektor kewirausahaan semakin diperhatikan sebagai cara untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong inovasi. Perkembangan ekonomi kreatif tidak lepas dari generasi muda sebagai gudang kreatifitas, yaitu dengan ide kreatifnya dalam berwirausaha dapat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan mitra yaitu, minimnya pengetahuan terkait kewirausahaan serta rendahnya minatberwirausaha. Solusi yang kami tawarkan dalam kuliah kerja lapangan ini ialah tentang Entrepreneurship PT. Victoria Care Indonesia, dengan fokus pada pengembangan ide bisnis, perencanaan usaha, dan kemampuan pelaksanaan. Kami percaya bahwa investasi dalam peningkatan pemahaman kewirausahaan dan keterampilan yang terkait akan membantu menciptakan para pemimpin masa depan yang mampu berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Entrepreneurship; Jiwa Berwirausaha

Abstract

Abstrak ditulis sebanyak 150-250 kata, dengan Font Size 10, jenis huruf Arial Narrow, spasi 1, rata kiri-kanan, dan 1 paragraf. Abstrak memuat pendahuluan dan tujuan, metode, hasil, kesimpulan dan saran. Ditulis dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3 (3-5 word, gunakan tanda (,) di antara kata kunci)

Pendahuluan

Kewirausahaan atau istilah asing sering disebut Entrepreneurship merupakan elemen penting dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani mengambil resiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu (Nurul, 2021). Kewirausahaan tidak hanya kegiatan menciptakan lapangan kerja tetapi juga memacu inovasi, meningkatkan daya saing bisnis, dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Di era yang terus berubah dan bergerak cepat ini, pemahaman tentang kewirausahaan dan keterampilan yang terkait dengannya semakin penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan global. Kewirausahaan saat ini menjadi topik hangat yang sering dibicarakan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan usaha pada era saat ini, semakin terlihat jelas dan menuntut para wirausaha atau entrepreneur mau tidak mau harus melibatkan peran teknologi tersebut dalam praktik bisnisnya sehingga dapat terus eksis di pasaran. Kewirausahaan juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif dan inovatif (Febriandirza et al., 2021; Rachmawati et al., 2021).

Generasi muda memiliki tingkat produktifitas paling tinggi, namun sangat disayangkan mereka kurang dimanfaatkan dengan baik, banyak generasi muda yang masih belum bisa mengembangkan ide kreatifnya dalam berwirausaha karena minimnya pengetahuan. Pentingnya entrepreneur muda dalam memperkuat perekonomian Indonesia jika ditinjau secara makro, entrepreneur muda berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian bangsa (Rachmawati et al., 2021). Rendahnya pengetahuan generasi muda terkait entrepreneurship menjadi alasan untuk membantu para generasi muda agar mereka nantinya dapat mengeksplor ide kreatifnya dan diterapkan dalam dunia wirausaha. Dari hal ini nantinya generasi muda dapat dibimbing dan diarahkan untuk

memanfaatkan kelebihanannya menjadi seorang wirausaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Karena semakin sering kegiatan usaha dilakukan, akan semakin membentuk suatu kemampuan dalam berwirausaha, seperti kemampuan berpikir kreatif sehingga bisa menciptakan banyak ide yang bisa menjadi peluang ekonomi.

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mahasiswa/i tidak mengalami syndrom dimasa yang akan datang dengan tingginya tingkat pengangguran dan tingginya tingkat persaingan dalam dunia kerja. Maka tujuan pengabdian ini adalah : 1) Memberikan pengetahuan terkait entrepreneurship (kewirausahaan); 2) Melatih mental dan kreatifitas siswa dalam ilmu kewirausahaan; 3) Memberikan pengetahuan merumuskan ide bisnis yang tepat untuk memulai usaha; 4) Memberikan bekal dan memaparkan apa saja manfaat dari kewirausahaan di usia dini.

Permasalahan terjadi sebenarnya peluang potensi berwirausaha bagi generasi muda, namun karena masih minimnya pengetahuan dan pengalaman tentang wirausaha yang benar dan tepat sehingga menjadi kendala bagi mereka mengembangkan ide kreatif yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut, maka pentingnya pengetahuan tentang Entrepreneurship secara umum dan khususnya di *PT. Victoria Care Indonesia*.

Metode

Dalam melaksanakan kegiatan ini, hal pertama yang dilakukan adalah observasi, wawancara untuk mencari tahu mengenai entrepreneurship secara baik, tepat, dan benar, dan terakhir dengan pemaparan entrepreneurship. Waktu dan tempat pelaksanaan pengabdian di *PT. Victoria Care Indonesia* Kawasan Industri Blok 5a No Jalan Gatot Subroto 8 Krpyak 50181 Ngaliyan Semarang.

Hasil

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan 1 hari yaitu Jum'at tanggal 22 Mei 2024 yang bertempat di *PT. Victoria Care Indonesia*. Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pemaparan materi pelatihan dan persiapan pelaksanaan kegiatan lainnya. Pemaparan materi dimulai dari pengenalan entrepreneur dan menjelaskan menumbuhkan jiwa entrepreneur serta produk *PT. Victoria Care Indonesia*

Gambar 1. Foto Bersama Di Gedung Utama PT. Victoria Care Indonesia

Gambar 2. Mengikuti Pemaparan Profil Company PT. Victoria Care Indonesia

Gambar 2. Narasumber PT. Victoria Care Indonesia

Gambar 2. Display Produk PT. Victoria Care Indonesia

Kesimpulan dan Saran

Dari kegiatan yang telah berlangsung dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship sangat penting sehingga mendapatkan ilmu dan termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat Panitia KKL STIE Pasim Sukabumi, Biro Perjalanan Bapak Asep dan Perusahaan PT. Victoria Care Indonesia yang telah memberikan pelayanan dan kesempatan belajar entrepreneurship..

Daftar Pustaka

- Febriandirza, A., Irwiensyah, F., Hasan, F. N., & Indriyanti, P. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Digital Marketing dan Manajemen Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM dengan menggunakan Aplikasi Google My Business. *Jurnal SOLMA*, 10(10), 224–231.
- Nawangpalupi, C. B., Sadiyoko, A., Setyamichelle, N., & Soedjito, F. (2015). *Identifikasi Karakteristik Wirausaha Muda UNPAR*. lii.
- Nurul, M. (2021). Entreprenur Muda dan Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas (Studi Kasus di Pondok Pesantren Unwanul Falah NW Paok Lombok). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Rachmawati, D., Ramadhani, N., & ... (2021). Sosialisasi Peranan Digital Marketing Bagi UMKM Di Desa Ujung Genteng. *Proceedings Uin ...*, November.